

SÍFILIS EM GESTANTES NO CEARÁ: UMA SÉRIE TEMPORAL E SEUS DESAFIOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1Israel de Souza Silva, 2Pedro Henrique de Lima Martins Filho, 3Raysa Felix Vieira de Siqueira, 4Mariana Uchoa de Castro Bessa, 5Caroline Mourão Melo.

e-mail: israel Souza@edu.unifor.br; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

1 – Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 – Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 3- Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 4 – Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 5 – Orientadora, Professora Doutora da Universidade de Fortaleza.

Introdução: A sífilis é uma é uma IST causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A transmissão ocorre principalmente por via sexual e vertical. A sífilis na gestante, se não tratada, pode causar complicações graves, como abortamento espontâneo, malformações do feto, etc. As complicações associadas à sífilis têm sido motivo de grande preocupação para as autoridades de saúde. Objetivos: Realizar um levantamento acerca dos casos confirmados de sífilis em gestante no estado do Ceará, no período de 2005 a 2023. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de série temporal com abordagem quantitativa, de análise de dados secundários coletados no Boletim Epidemiológico - Sífilis 2023, disponível no site do Ministério da Saúde (MS) em outubro de 2023. Realizado em março de 2024, o estudo abrangeu dados de casos e taxa de detecção de sífilis em gestantes por UF e região de residência, entre 2005 e 2023 no Nordeste e Ceará . Foi dispensado aprovação do comitê de ética na pesquisa por se tratar de dados secundários. Resultados e Discussão: Entre os anos de janeiro de

2005 até julho de 2023, foram notificados 20.383 casos de gestantes com sífilis no Ceará. Nota-se um crescimento exponencial do número de casos detectados a partir de 2013, com um aumento expressivo em 2018, registrando uma elevação de 2144 casos em relação a 2017 que apresentou 1311, um acréscimo de aproximadamente 39%. Em 2022, atingiu-se o pico com 2838 casos, tendo a quarta maior taxa de detecção do nordeste 25,3%. Um dos desafios é a resistência em aderir ao tratamento por parte das gestantes diagnosticadas com a infecção que compromete a eficácia das intervenções na Atenção Primária à Saúde (APS). A falta de recursos financeiros, acesso limitado a serviços de saúde e condições precárias de vida são fatores que podem comprometer a eficácia das intervenções. E a diversidade cultural e as diferentes perspectivas sobre a saúde podem exercer uma influência direta na receptividade das gestantes em relação às intervenções propostas. Além disso, destaca-se a imperativa necessidade de implementação de estratégias direcionadas para a prevenção e a educação das gestantes. Os dados revelam uma possível e preocupante ascensão na incidência da doença, com implicações diretas no aumento dos casos de sífilis congênita, exercendo um impacto significativo na esfera da saúde pública. Conclusão: O aumento alarmante de casos de sífilis requer atenção imediata das autoridades de saúde. Os desafios no tratamento e diagnósticos na atenção primária ampliam esse cenário, com potenciais impactos na incidência de sífilis congênita. Esta tendência não apenas afeta os números de casos, mas representa uma ameaça à saúde pública no Ceará. O comprometimento com estratégias eficazes é crucial para reverter essa crescente incidência e garantir o bem-estar de gestantes e crianças.

PALAVRAS CHAVE: Sífilis; Gestante; Saúde; Ceará.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico de Sífilis – Número Especial | Out. 2023. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out.2023/view>

De Lima TJA, et al. Atenção à sífilis no pré-natal: percurso do diagnóstico ao encaminhamento. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, 2023; 13(41):738-746.

De Souza GKO, et al. Perfil epidemiológico dos casos de gestantes com sífilis no estado da Bahia: 2014 a 2019. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2021; 13(2): e6254.

Domingues, C. S. B. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, n. spe1, 2021.

Freitas, F. L. S. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, n. spe1, 2021.

